

**ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ПЕДАГОГОВ НА ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ**

**THE INFLUENCE OF TEACHERS' PROFESSIONAL DEMAND ON THEIR
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING**

КАПИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА,

магистрантка,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

KAPNINA EKATERINA NIKOLAEVNA,

Master's student,

Belgorod State National Research University.

Научный руководитель:

ВЕЛИКАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА,

доцент, кандидат психологических наук,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Scientific supervisor:

VELIKANOVA ALEXSANDRA SERGEEVNA,

Associate Professor, Candidate of Psychological Sciences,

Belgorod State National Research University.

В данной статье рассматривается проблема профессиональной востребованности педагога и ее влияния на их психологическое благополучие. Приведено определение понятия «профессиональное благополучие». Проанализированы основные подходы зарубежных исследователей к трактовке профессионального благополучия зарубежными авторами, применяемые в позитивной психологии. Представлено авторское исследование по выявлению профессионально-личностных детерминант психологического благополучия российских педагогов. Сделан вывод о практической значимости полученных результатов для изучения аспектов психологического благополучия личности педагогами любых общеобразовательных учебных заведений.

This article deals with the problem of professional demand for a teacher and its impact on their psychological well-being. The definition of the concept of "professional well-being" is given. The main approaches of foreign researchers to the interpretation of professional well-being by foreign authors used in positive psychology are analyzed. The author's research on the identification of professional and personal determinants of psychological well-being of Russian teachers is presented. The conclusion is made about the practical significance of the results obtained for the study of aspects of psychological well-being of the individual by teachers of any general educational institutions.

Ключевые слова: *психологическое благополучие, профессиональная востребованность, педагог, личность, педагогическая деятельность, образовательный процесс, исследование, мотив профессиональной деятельности.*

Key words: *psychological well-being, professional relevance, teacher, personality, pedagogical activity, educational process, research, motive of professional activity.*

Проблема психологического благополучия, «как одной из важнейших личностных характеристик педагога, по словам Р.А. Березовской, является актуальной для современной психологической науки и образовательной практики, но пока остается недостаточно изученной» [1, с. 2]. В последние десятилетия она все чаще привлекает внимание российских и зарубежных исследователей.

Профессиональное благополучие является критерием личностного здоровья профессионала. По мнению Березовской Р.А.; «Изучение профессионального благополучия является одним из новых направлений развития современной организационной психологии» [1, с. 3]. Оно «обусловлено осознанием значимости изучения феноменов, которые характеризуют позитивные и ресурсные проявления субъекта деятельности и недостаточной изученностью их природы» [1, с. 4].

В контексте профессиональной деятельности, как отмечает Е.В. Бородкина, «интерес к проблеме изучения профессионального благополучия личности значительно вырос» [2, с. 30]. Данный вывод мы можем сделать, проанализировав современные психологические источники. В свою очередь, это «необходимо для улучшения качества профессиональной жизни человека и повышению эффективности его труда» [3, с. 160]. Мы проанализировали работы отечественных исследователей, таких как М.Ю. Бояркин, М.В. Сокольская, Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко и др. Профессиональное благополучие личности педагогов «оказывает влияние на эффективность их педагогической деятельности, а, следовательно, на уровень развития и благополучие их учеников» [6, с. 95]. Авторы считают, что «позитивное отношение к профессии педагога, к себе как педагогу являются условиями профессионального благополучия личности педагогов» [6, с. 96]. Напротив, внутренняя конфликтность отношения к профессии педагога, к себе как педагогу снижают уровень их профессионального благополучия.

Под профессиональным благополучием мы понимаем «психологическое благополучие личности в условиях профессиональной деятельности» [3, с. 161]. С точки зрения структуры психологического благополучия и его составляющих, профессиональное благополучие является одним из элементов общего психологического благополучия для человека, который занимается трудовой деятельностью. Надо отметить, что «основные исследования по проблеме профессионального благополучия личности в зарубежной психологии приходились на 1980-е гг. XX в., в отечественной психологии, в свою очередь, на конец XX в.» [4, с. 30]. Однако, исследований, посвященных изучению влияния профессиональной востребованности на психологическое благополучие личности педагогов, практически недостаточно.

Обратимся к материалам обзора концепций и методик, проведенного Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко. Остановимся подробнее на рассмотрении основных определений профессионального благополучия зарубежными авторами, которые применяются в позитивной психологии. Существенный вклад в развитие теории профессионального благополучия внес Э. Динер, по его мнению: «Индикатор благополучия переживания счастья рассматривается через призму позитивного и негативного аспекта жизни человека» [6, с. 98]. В настоящее время разные авторы осваивают профессиональное благополучие в русле разных определений и концепций. Все это ведет к различному пониманию термина и множеству способов исследования профессионального благополучия.

Например, собственный метод изучения благополучия К. Рифф обусловила, в отличие от методов Е. Динера, в соответствии с гедонистическим подходом. Рассматривая предыдущий опыт предшественников (Б. Ньюгартен, К. Роджерс, В. Франкл, Г. Олпорт и т.д.), К. Рифф считает, что профессиональное благополучие личности нужно анализировать в русле

позитивного функционирования. Данный метод оценивания предопределяет его как многофакторное явление. Оно включает «в свою структуру выработку гармоничной связи с внешним миром и внутреннее осмысление волнения. Автор смог выделить компоненты профессионального благополучия личности: внутреннюю гармонию (принятие себя). Также она смогла выделить контроль над обстоятельствами, независимость, позитивные отношения с другими людьми и наличие личностного роста, в своей цели в жизни» [6, с. 98].

Исследователями доказано, что «отдельные составляющие психологического благополучия педагога положительно взаимосвязаны с эффективностью образовательного процесса, с профессиональным здоровьем педагога, с выбором успешных стратегий для разрешения проблемных ситуаций и профессиональной идентичностью» [6, с. 99]. В то же время, по данным **Л.Э. Семенов** (2018 г.): «Психологически благополучный педагог использует более демократичный стиль взаимодействия с обучающимися» [6, с. 100]. Ученики такого педагога имеют более высокий уровень психологического благополучия, и в группе учащихся снижается риск асоциального поведения. Доказано также, что благополучный педагог более успешен в работе с обучающимися, имеющими проблемы в развитии и со здоровьем.

Обобщив результаты исследований, коллектив авторов М.А. Тихомирова, Н.В. Бордовская, Е.А. Кошкина провели собственное исследование с целью выявления профессионально-личностных детерминант психологического благополучия российских педагогов. Исследование проводилось в г. Северодвинске Архангельской области. В нем приняли участие 224 педагога образовательных организаций различных предметных областей: «математика и информатика» (31), «естественно-научные предметы» (16), «филология», «общественно-научные предметы» и «искусство» (85), начальный уровень образования (74). 18 педагогов не указали свою специализацию» [5]. Участие в исследовании было добровольным. Педагоги выполняли задания, предоставленные им на бумажном носителе в учебной аудитории.

В исследовании применялись: метод анкетирования для выявления и описания профессиональных характеристик респондентов; психодиагностический метод, включающий в себя набор следующих методик: «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в адаптации Н.Н. Лепешинского, опросник «Диагностика мотивов профессиональной деятельности специалистов» Т.Н. Францевой, методика изучения терминологической компетентности; методы статистической обработки данных.

Полученные статистические данные позволили сделать вывод о том, что «общий уровень психологического благополучия положительно связан с внутренними мотивами профессиональной деятельности (познавательный мотив, мотив самореализации) и отрицательно – с внешними (мотив взаимодействия)» [5].

Исследование показало, что «внутренние мотивы педагогов имеют положительные корреляции со всеми шкалами их психологического благополучия, то есть желание совершенствоваться, активно взаимодействовать с окружающей средой, реализовывать свои способности и ощущать компетентность в профессии связаны с личностной позицией человека, стремящегося к профессиональному росту, независимости, ответственности, поставленным целям, знающего свои слабые и сильные стороны и понимающего себя» [5]. Вероятно, что такие педагоги будут стремиться к повышению своей квалификации, участию в различных тренингах, курсах, дополнительных программах по собственной инициативе, к расширению специальных и общих знаний, которые они применяют в процессе обучения школьников.

Таким образом, психологическое благополучие педагогов повышается благодаря наличию внутренней мотивации к познанию и развитию в профессиональной области, направленности на решение задач и прогнозирование будущей деятельности, с лучшим пониманием дидактической лексики для взаимодействия внутри профессионального сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Березовская Р.А. Профессиональное благополучие: проблемы и перспективы психологических исследований // Психологические исследования. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2016. С. 1-4.
2. Бородкина Е.В. К вопросу изучения субъективного благополучия в профессионально-педагогической деятельности // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2012. № 28. С. 30-35.
3. Гижук Т.В. Личностный смысл профессиональной деятельности как фактор формирования субъективной картины карьеры педагога // Актуальные проблемы психологии личности. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. 2016. С.160-184.
4. Карпинский К.В. Метафоры профессиональной деятельности: новый метод диагностики личностного смысла профессии. Сообщение 2: Сущность и апробация метода / К.В. Карпинский, Т.В. Гижук // Психологическая диагностика. 2015. № 2. С. 25-40.
5. Тихомирова М.А. Профессионально-личностные детерминанты психологического благополучия педагогов / М.А. Тихомирова, Н.В. Бордовская, Е.А. Кошкина // Образование и саморазвитие. 2022. Т. 17. № 2. С. 188-202. DOI 10.26907/esd.17.2.15. EDN DTTOCU.
6. Шевеленкова Т.Д. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования) / Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко // Психологическая диагностика. 2005. № 3. С. 95-129.

© Капнина Е.Н., 2023.